

ABDULLA QODIRIYNING NASRIY ASARLARI ONAMASTIKASI ("O'tkan kunlar" romani misolida)

Bafoyeva Nigora Azimovna,
Buxoro davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi, f.f.f.d.(PhD),
E-mail: bafoyevanigora@buxdpi.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801620>

Annotatsiya. Ma'lumki, badiiy asar tarkibidagi onomastik birliklar alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu birliklarda har bir xalqning madaniyati va ijtimoiy hayoti o'z ifodasini topadi. Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida uchraydigan onomastik birliklar va ularning tarkibi atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: onomastika, toponim, antroponim, burj nomlari, ismlar, asar, leksika, gidronim, teonim.

Аннотация. Известно, что ономастические единицы в композиции произведения искусства имеют особое значение. В этих единицах выражается культура и социальная жизнь каждого народа. В данной статье подробно анализируются ономастические единицы и их состав, встречающиеся в романе «Дни минувшие» Абдуллы Кодирия.

Ключевые слова: ономастика, топоним, антропоним, зодиакальные имена, имена, произведение, лексикон, гидроним, теоним.

Abstract. Onomastic units are known to have special significance in the composition of works of art. These units express the culture and social life of each people. This article provides a detailed analysis of the onomastic units and their composition found in Abdullah Qodiriy's novel "Days Gone By."

Keywords: onomastics, toponym, anthroponym, zodiacal names, names, work, lexicon, hydronym, theonym.

Kirish. Dunyo tilshunosligida toponimshunoslik, antroponimshunoslik kabilar tilshunoslikning onomastika sohasi tarkibida muhim yo'nalish sifatida tobora takomillashib bormoqda. Uning tarkibida muayyan mahalliy hudud joy nomlarini ifodalovchi, shaxsni atovchi va boshqa onomastikaning mustaqil turlari genezisi va etimologiyasini tavsiflash, kishilarning milliy an'ana va qadriyatlari, turmush tarzi, e'tiqodiy dunyoqarashi, tarixiy-madaniy boyliliklari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida aniqlash, semantik xususiyatlarini, xalqning lisoniy, tarixiy, geografik, etnografik, diniy-mifologik qarashlari mujassamlashgan nomlarning lingvogeografik, etnolingvistik, lingvokulturologik, konseptual, paradigmatic, onomastik-grammatik belgilarini aniqlashda dolzarflik kasb etmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Jahon tilshunosligida onomastikaning fan sifatida shakllanishi A.Bax, G.Ditmayer, H.Smit, A.Dauzat, G.Kopley, X.Krae, G.Lemon, E.Fersteman kabilarning ilmiy izlanishlari bilan bevosita bog'liqdir. Rus tilshunosligida esa bu borada

A.V.Superanskaya, V.D.Belenkaya, A.A.Belestkiy, O.T.Molchanova, E.M.Murzayev, N.Y.Podolskaya kabi olimlarning onomastika sohasidagi maqsadli tadqiqotlarini keltirib o‘tish o‘rinli.

O‘zbek onomastikasining nazariy asoslari yaratilishida E.Begmatov, T.Nafasov, Sh.Qodirova, T.Rahmatov, J.Latipov, L.Karimova, S.Nayimov, Z.Do‘simov, X.Xolmo‘minov, B.O‘rinboyev, A.Muhammadjonov, A.Otajonova, B.Kilichev kabi olimlarning maqola, monografiya va dissertatsiyalari muhim ahamiyat kasb etdi.

Natija va muhokama. Maqolamiz obyekti hisoblangan Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani tarkibidan 300ga yaqin onomastik birliklar aniqlangan va ular mavzuviy guruhlariga ajratilgan holda tahlilga tortilgan. Roman onomastikasi bo‘yicha yig‘ilgan keng faktik materiallar asosida joy nomlarini ifodalovchi va antroponimik birliklarga xos grammatik, semantik, etimologik belgilarning umumiy va xususiy jihatlari davr aholisining tili, dunyoqarashi, milliy an‘ana va urf-odatlariga bog‘liqligi dalillangan.

Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani leksikasi ko‘lami va asarda qo‘llangan onomastik-leksik birliklarning qamrovi nuqtayi nazaridan quyidagi semantik guruhlarni o‘z tarkibiga oladi:

“O‘tkan kunlar” romani onomastik birliklarining statistikasi

№	Onomastik birlik turi	Soni	№	Onomastik birlik turi	Soni
1	Antroponim			9. Madrasa	2
	1. Erkak ismlari	62		10. Maydon	2
	2. Ayol ismlari	17		11. Bozor	2
	3. Shoirlar, asar qahramonlari, mifologik nomlar	14		12. Hujra	1
	4. Laqablar	29		13. O‘rda	1
	5. Taxalluslar	8		14. Qabriston	4
2	Toponim			15. Qo‘rug‘	1
	1. Davlat	3		16. Darvoza	13
	2. Viloyat	1		17. Daryo	2
	3. Shahar	14		18. Ariq	4
	4. Qishloq	12	3	Biblionimlar	5
	5. Mahalla	3	4	Astronimlar	
	6. Mav‘ze	4		1. Burj nomlari	5
	7. Daha	4	5	Kuy nomlari	4
	8. Qo‘rg‘on	1	6	Teonimlar	4
					Jami: 222ta

Roman o‘ziga xos onomastik tarkibga ega. I. Antroponimlar: 1) tarixiy shaxslar nomi; 2) adabiy asar personajlari nomi; 3) diniy nomlar; 4) o‘zbek shoirlari nomlari va taxalluslari; 5) laqablar.

II. Toponimlar: 1) geografik joy nomlari; 2) sir saqlangan joy nomlari.

III. Oykonomlar: 1) mavze'; 2) daha; 3) qo'rg'on; 4) madrasa; 5) maydon; 6) bozor; 7) darvoza; 8) hujra; 9) o'rda.

IV. Nekronimlar.

V. Gidronimlar: 1) daryo nomi; 2) ariq nomi.

VI. Biblionimlar.

VII. Astronim: burj nomlari.

VIII. Kuy nomlari.

IX. Teonim.

Antroponimlar tildagi mavjud so'z va atamalarning paydo bo'lishidagi dastlabki bosqich onomasiologik jarayon hisoblanadi [1;11]. Onomastika biror tildagi atoqli otlarning umumiy mazmunini ifoda etadigan lug'atdir. U muayyan davrdagi etnik guruhning tiliga tegishli bo'lgan atoqli otlar majmuyi hisoblanadi [2;128].

Abdulla Qodiriyning romanlariga yuzlab adabiyotshunoslar, minglab muxlislar murojaat qiladi. Ayni damda, elga mashhur adiblardan tortib, har doimgidek adabiyot darslarida oddiy insho mashq qiluvchi maktab o'quvchisi ham, zarurat tug'ilganida, bevosita romanning ichkarisiga kirmasdan, shundoq ostonada turib, adibning hikmatga aylanib ketgan "Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik, deydilar" gapini o'zlari uchun shior qilib oladi [3;60].

Asarda bevosita harakat qilmaydigan, o'zlari qatnashmaydigan kishilarning nomlarini umumiy holda "epizodik" nomlar deb atash mumkin. Bu nomlar o'z navbatida quyidagi kichik guruhlariga bo'linadi:

a) qadimgi zamonlarda yashab o'tgan tarixiy shaxslar: *Nasrullaxon, Sheralixon, Norbo'taxon, Hojibek, Salimsoqbek, Murodxon, Ulug'bek, Temur Ko'ragon, Mirzo Bobur;* (Yuqorida asar sahifalaridan bu antroponimlar ishtirok etgan misollarni keltirib o'tdik).

b) shoir va olimlar: *Ali Sino, Farobiy, Fuzuliy;*

Temur Ko'ragon kabi dohiylarning, Mirzo Bobur kabi fotihlarning, Forobiy, Ulug'bek va Ali Sino kabi olimlarning o'sib-ungan va nash'u namo qilg'anlari bir o'lkani halokat chuquriga qarab sudrag'uchi, albatta, tangrining qahrig'a sazovordir, o'g'lim! [74,321]

d) oshiq-ma'shuqlarning ismlari: *Yusuf, Zulayho, Majnun, Layli;*

"Yusuf savdosida beqaror Zulayho ismidan, Majnun ishqida yig'lag'an Layli otidan – sizga boshimdag'i sochlarimning tuklaricha behad salom.

e) boshqa xildagi nomlar (payg'ambar, avliyolar): *Muhammad payg'ambar, Chor darvesh, Bahromgo'r.*

Asarga qo'yilgan nom shu asar matnining tarkibiy ajralmas qismi bo'lishi lozim. Shuning uchun ham o'z asarlariga nom tanlash so'z san'atkorlari uchun alohida bir ijodiy

jarayon hisoblanadi. Bunday jarayon A.Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asarida to‘la o‘z aksini topgan va har bir nomdan o‘z o‘rnida, mohirona foydalanilgan.

Asarda bevosita va bilvosita ishtirok etgan tarixiy nomlarni quyidagi kichik guruhlarga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq va bu ismlarning naqadar uzoq tarixi borligidan dalolat beradi:

a) **hukmdor nomlari:** *Xudoyrxon, Murodxon, Azizbek, Mallaxon, Musulmonqul, Qanoatsho, Muhammad Sulton Said, Amir Umarxon, Temur Ko‘ragon, Mirzo Bobur, Ulug‘bek;*

b) **hukmdor vorislari ismlari:** *Sheralixon, Salimsoqbek;*

d) **xonlik davridagi amaldorlar nomlari:** *O‘tabboy qushbegi, Normuhammad qushbegi, Muhammadniyoz qushbegi, Qosim va Niyoz qushbegilar, Qosim mingboshi, Karimqul ponsad, G‘anibek yuzboshi, Rayimbek dodxoh, Pirnazar jallod, Hasanalini jallod, Sotiboldi otalig‘, Karimqul va Muhammadrajab qo‘rboshi, Sulaymon hudaychi, Aziz parvonachi.*

“Toponimika” so‘zi, yunoncha “topos”-“joy”, “onima”-“nom” so‘zlari qo‘shilishidan paydo bo‘lib, geografik nomlar, ularning paydo bo‘lishi va ma‘nosini o‘rganuvchi bo‘lim.

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani toponimikasini yuqoridagi tasniflardan kelib chiqib birma-bir tahlil qilib o‘tmoqchimiz.

Asardagi toponimik birlikning ma‘nosini aniqlash bilan bo‘liq holatlarni bir necha bosqichlarda amalga oshirish mumkin. Dastavval, birinchi navbatda, tadqiq etilayotgan toponimik birlikning tovush nuqtayi nazaridan, aniqrog‘i, fonetik tuzilishini tadqiq etish muhimdir.

Toponimlarning fonetik xususiyatlarini o‘rganayotganda ularning tovush tarkibi, tovushlarning turi, bo‘g‘in tuzilishi, toponimik nom tarkibidagi undoshlarning jarangli-jarangsizligi hamda urg‘usiga alohida e‘tibor qaratilishi lozimligi A.Ishaev tomonidan aytib o‘tilgan.

“O‘tkan kunlar” romani toponimiyasi (oykonimlarni alohida faslda tahlil etdik) fonetik tarkibi, tovushlarning joylashishi, nomning qancha va qanday tovushlardan hosil bo‘lishini quyidagicha tahlil etdik:

1.Sodda toponimlar:

a) VC – O‘sh;

b) VCVC – Eron;

d) CVCVC – Shamay;

e) CVCVC – Qo‘qon, Telov;

f) CVCVCC – Xo‘jand;

g) CVCVCV – Buxoro, Qurama;

- h) CVCCVCC – Toshkent;
- i) CVCCVCV – Farg‘ona;
- j) VCCVCVC – Andijon;
- k) CVCVCCV – Kirovchi;
- l) CVCCVCVC – Marg‘ilon.

2. Qo‘shma toponimlar:

- a) VCCV VCVCV – O‘rta Osiyo
- b) CVCVC CVCC – Yaqin Sharq
- d) VCV CVCV – O‘ratepa
- e) CVC CVCV – Sho‘rtepa
- f) VCCV VCV – Olm(a)ota
- g) VCCVCV VCV – Avliyo ota

Asardagi toponimlarini necha bo‘g‘indan tashkil topganligi jihatidan quyidagicha tasniflash mumkin:

- a) bir bo‘g‘inli: O‘sh;
- b) ikki bo‘g‘inli: Eron, Shamay, Qo‘qon, Telov, Xo‘jand, Toshkent;
- d) uch bo‘g‘inli: Farg‘ona, Samarqand, Buxoro, Andijon, Marg‘ilon kabi.

Asar toponimik qatlamida to‘rt bo‘g‘inli toponimlar ham mavjud (Tojikiston, Shayhantohur kabi).

Asar matnida bibliyonim, kuy va burj nomlari ham qo‘llangan. Ular muallifning obraz yaratish, manzara chizish hamda voqeliklarni batafsil bayon etishda o‘ziga xos semantik-uslubiy vazifa bajargan.

Xulosa. Yozuvchi Abdulla Qodiriy va uning “O‘tkan kunlar” romani o‘zbek milliy madaniyatida o‘ziga xos o‘rin hamda mavqega ega bo‘lib, u yosh avlodni tarbiyalash, kishilarga insonga muhabbat, Vatanga sadoqat ruhini singdirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli muallif qo‘llagan onomastik birliklarni lingvistik nuqtayi nazardan tadqiq etish nafaqat tilshunoslik, balki milliy ma’naviyat uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Турдибеков М. Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк” асари ономастикаси: Филол. фанл. номз. ... диссер. –Тошкент, 2001. – Б.11.
2. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – Москва: Наука, 1988. – 128 с.
3. Bafojeva N.A. Zamonaviy psixologiyada “O‘tkan kunlar” romanidagi amaldorlarning ayol va farzandlari nomlarining ijtimoiy pedagogik ahamiyati. // European science international conference: Analysis of modern science and innovation. №1 2025. – P. 57-60.
4. Bafojeva, N. (2024). International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel" Days by Gone". *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
5. Абдулла Қодирийнинг «Ўтган кунлар» романи. «Адабий барқарор асарлар туркуми». –Т., 2019. –Б.19.

6. Bafojeva, N. (2025). THE RELATIONSHIP OF PERSONAL NAMES TO THE VOCABULARY LAYER IN THE NOVEL “DAYS GONE BY”. *TAMADDUN NURI JURNALI*, 1(64), 305-308.

